

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING PSIXOLOGIYA FANIGA QO'SHGAN HISSALARI

Baxtiyorova Umida Ulug'bek qizi

Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13353036>

Annotatsiya. maqolada buyuk Sharq mutafakkirlarining psixologiya faniga qo'shgan hissalari, Sharq falsafasi va psixologiyasi qadimiy va boy tarixi, inson psixikasi va shaxsiyat rivojlanishini tushunishga qo'shgan hissasi, G'arb psixologiyasi mazmuni, Sharq ta'limotlarini o'rganish inson, uning ruhiyati va uning ma'naviy rivojlanish yo'llari haqidagi tushunchalarni kengaytirishga yordam berishi haqidagi ilmiy qarash va g'oyalari haqida Xitoy va Hindistonda olimlar tomonidan nazariy g'oyalarning ilgari surilishiga oid tahlilari asosida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Sharq mutafakkirlari, psixologiya, Sharq falsafasi, boy tarixi, inson psixikasi, shaxsiyat rivojlanish, G'arb psixologiyasi, ruhiyat, ma'naviy rivojlanish.

Аннотация. в статье рассказывается о вкладе великих восточных мыслителей в психологическую науку, древней и богатой истории восточной философии и психологии, вкладе в понимание человеческой психики и развития личности, содержания западной психологии, научном видении и идеях о том, как изучение восточных учений помогает расширить понимание человека, его психики и путей его духовного развития. данные изложены на основе их анализа продвижения идей.

Ключевые слова: восточные мыслители, психология, восточная философия, богатая история, психика человека, личность развитие, западная психология, психика, духовное развитие.

Annotation. the article describes the contributions of Great Eastern thinkers to the science of psychology, the ancient and rich history of Eastern philosophy and psychology, contributions to the understanding of the human psyche and Personality Development, the content of Western psychology, scientific views and ideas about the study of Eastern teachings help to expand concepts about a person, his psyche and his ways of spiritual development

Keywords: Eastern thinkers, psychology, Eastern philosophy, rich history, human psyche, personality development, Western psychology, psyche, spiritual development.

Sharq falsafasi va psixologiyasi qadimiy va boy tarixga ega bo'lib, inson psixikasi va shaxsiyat rivojlanishini tushunishga katta hissa qo'shgan. Bunda

Sharq mutafakkirlari o'ziga xos o'ringa ega bo'lib, ular psixologiya fani rivojiga oid bir qator nodir asarlarni yozib qoldirishgan. Ushbu asarlarda o'ziga xos inson psixologiyasining chuqur jarayonlari tahlil etilgan. Bular:

1. Ruhni O'rganish:

Hindiston: hind falsafasida (masalan, yoga, buddizm) ruh tanadan ajralib turadigan, ammo u bilan bog'liq bo'lgan narsa sifatida qaraladi. Ruhning turli xil tushunchalari mavjud - hinduizmda "atman", buddizmda "Anna Tha".

Xitoy: Xitoy falsafasida (konfutsiylik, Taoizm) ruh hayotiy energiya manbai ("Qi") sifatida qaraladi va insonning jismoniy va ruhiy holatiga ta'sir qiladi.

2. Bilish va fikrlash:

Hindiston: hind falsafasida haqiqatga erishish yo'llari sifatida meditatsiya va sezgi muhim o'rin tutadigan murakkab bilim nazariyalari ishlab chiqilgan.

Xitoy: Xitoy falsafasida "ying va Yang" va "Tao" tushunchalarida aks ettirilgan fikrlashda uyg'unlik va muvozanatga e'tibor qaratiladi.

3. Axloq va axloq:

Hindiston: Hind falsafasi karma, reenarnatsiya haqidagi g'oyalarni rivojlantiradi, bu axloq va axloqni tushunishga ta'sir qiladi.

Xitoy: konfutsiylik axloqiy qadriyatlarga, oqsoqollarga hurmat, sadoqat, adolat, jamiyatdagi uyg'unlikka katta e'tibor beradi.

4. Hissiy aql:

Hindiston: yoga va buddizm hissiyotlarni boshqarish, ichki tinchlik va uyg'unlikka erishish g'oyalarini rivojlantiradi.

Xitoy: Taoizm hissiyotlarni tushunishga ta'sir qiladigan ichki xotirjamlik va tabiat bilan uyg'unlikni saqlash muhimligini ta'kidlaydi.

5. G'arb psixologiyasiga ta'siri:

Psixozanaliz: ongsiz, o'tmishning shaxsga ta'siri haqidagi g'oyalar-Zigmund Freydning psixozanalitik nazariyasida aks ettirilgan.

Transpersonal psixologiya: ma'naviy rivojlanish, meditatsiya haqidagi g'oyalar-Transpersonal psixologiyaga ta'sir qiladi.

Kognitiv psixologiya: fikrlash va hissiyotlarning o'zaro bog'liqligi haqidagi g'oyalar-zamonaviy kognitiv nazariyalarda aks ettirilgan.

Psixologiyaga hissa qo'shgan asosiy Sharq mutafakkirlari:

Hindiston: Budda, Patanjali, Shankaracharya, Vivekananda.

Xitoy: Konfutsiy, Lao-Tzu, Chjuan-Tzu. Xulosa: Sharq mutafakkirlari insonni yaxlit shaxs sifatida o'rganish, ma'naviy qadriyatlar, axloq, his-tuyg'ular va atrofdagi dunyo bilan munosabatlarga e'tibor berish orqali psixologiya fanining rivojlanishiga katta hissa qo'shdilar. Ularning g'oyalari bugungi kunda ham

dolzarb bo'lib, insonni yaxshiroq tushunishga va uning rivojlanishining yanada samarali usullarini yaratishga yordam beradi.

Sharq tafakkurining psixologiyaga ta'siri nafaqat individual g'oyalar, balki G'arb tafakkuridan farq qiladigan inson va uning ruhiyatini tushunishga yaxlit yondashuvdir.

Keling, ushbu ta'sirning ba'zi asosiy jihatlarini ko'rib chiqaylik:

1. Ma'naviy rivojlanishga e'tibor:

Hindiston: yoga, buddizm-bu insonning ma'naviy rivojlanishiga katta e'tibor beradigan falsafiy va diniy tizimlar.

Xitoy: Taoizm-tabiat bilan uyg'unlikni, ichki xotirjamlikni va o'z-o'zini bilishni o'rgatadigan falsafa.

2. "Ichki O'zini" O'rganish:

Hindiston: Hind falsafasi ruh haqidagi g'oyalarni ishlab chiqadi (hinduizmda "atman", buddizmda "Anna Tha"), bu tanadan ajralib turadigan va oliy haqiqat bilan bog'liq bo'lgan narsa sifatida qaraladi.

Xitoy: Xitoy falsafasida "Qi" tushunchasi muhim o'rin tutadi - insonda aylanib yuradigan va uning jismoniy va ruhiy holatiga ta'sir qiladigan hayotiy energiya.

3. Tabiat bilan bog'liqlik:

Hindiston: tabiat bilan uyg'unlik va uning insonga ta'siri haqidagi g'oyalar hind falsafasi va yogasida muhim rol o'ynaydi.

Xitoy: Taoizm tabiat bilan uyg'unlikda yashashga, uning qonunlarini kuzatishga va o'rganishga o'rgatadi, bu esa ichki dunyoning ma'naviy rivojlanishi va uyg'unligiga hissa qo'shadi.

4. Meditatsiya va o'z-o'zini bilishning roli:

Hindiston: meditatsiya yoga va buddizmda ma'naviy rivojlanishning muhim vositasidir.

Xitoy: Taoizm o'z-o'zini bilish va aks ettirishni o'rgatadi, bu odamga o'z tabiatini tushunishga va uyg'unlikka erishishga yordam beradi.

5. G'arb psixologiyasiga ta'siri:

Psixoanaliz: Freyding ongsiz haqidagi g'oyalari qisman ruh va uning tana bilan o'zaro ta'siri haqidagi Sharq tushunchalarini aks ettiradi.

Transpersonal psixologiya: Transpersonal psixologiya asosan Sharq falsafasining ma'naviy rivojlanish, meditatsiya, oliy haqiqat bilan bog'liqlik g'oyalariga asoslangan.

Kognitiv xulq-atvor terapiyasi: fikrlash, his qilish va xatti - harakatlarning o'zaro bog'liqligi haqidagi g'oyalar-kognitiv xulq-atvor terapiyasida aks ettirilgan.

6. Sharq falsafasi va psixologiyasini o'rganishning dolzarbligi:

Stress va qiyinchiliklarga duch kelgan zamonaviy dunyoda ma'naviy rivojlanish va uyg'unlik haqidagi sharqona ta'limotlar tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Meditatsiya, o'z-o'zini bilish, tabiat bilan uyg'unlik haqidagi g'oyalar hayot sifatini yaxshilash yo'llarini taklif qiladi.

Shu jumladan allomalarimiz ham psixologiya fanini o'rganish va uning mazmunini boyitishda bir qator ilmiy tadqiqotlar olib bordilar. Jumladan,

Abu Abdulloh al Xorazmiy 997 yil vafot etgan. Abu Abdulloh al Xorazmiyning dunyoqarashining muhim tomoni, uning keng bilimi, ilmning ko'p jabhalari masalalarini tushunishga ob'ektiv yondoshishga qaratilgan. Xususan, uning tib, odam anatomiyasi va fiziologiyasi sohasidagi bilimi hissiy sezgining moddiy asoslarini qidirishga yordam beradi. «Shaxsiy ruh - u miyada bo'lib, undan badan a'zolariga asab orqali tarqaladi» deydi. O'rta asr sharq peripatetiklari uchun aql bilimining yana bir manbaidir. Ular aqlni ikki turga - tug'ma va orttirilgan aqlga ajratishadi. Xorazmiy aqlni odam nafslarining kuchlaridan biri deb hisoblab, yuqorida qayd etilgan uch turga bo'ladi.

Umuman olganda, Abu Abdulloh al Xorazmiyning psixologik falsafiy qarashlari o'z davri ilmiy dunyoqarashining rivojiga katta hissa qo'shgan.

Buyuk hakim, olim va faylasuf ibn Sino Buxoro shahri yaqinidagi Afshona qishlog'ida tug'ildi. U 19 yoshga to'lganda ona shahri Buxoroni qoraxoniylar bosib oldilar. Bosqinchlar shaharni butkul vayron qilib, ko'plab madaniy boyliklarni yo'qotib yuborishdi. Bu vaqtga kelib, ibn Sino iste'dodli hakim va faylasuf sifatida tanilib ulgurgandi. Ko'p o'tmay Sharqda uni «Shayx ar-ra'is», ya'ni «Donishmandlar yetakchisi» deb atay boshladilar.

Ibn Sino juda ko'p mutola qilardi. U ilm cho'qqilariga mustaqil o'qib o'rganish yo'li bilan yetib bordi. Bu xaqda allomani o'zi shunday yozadi: «O'n yoshimda Qur'onni o'rgandim, badiiy adabiyotlarni o'qib chiqdim. Keyin mantiq ilmiga oid kitoblarni mutola qilib, mustaqil ravishda bu ilmning nozik qirralarini o'zlashtira bildim. Shundan so'ng tibbiyot ilmiga murojaat qilib, ko'plab kitoblarni o'qishga tutundim. Qisqa vaqt ichida menning tibbiyot sohasidagi bilimlarim va davolash sa'natim shunday sarhadlarga yetdiki, o'sha davrning eng hurmatli hakimlari menning huzurimga maslahat so'rab kela boshladilar. Men hakimlik amaliyoti bilan ham tinmay shug'ullandim va nihoyat

menga insonlarni davolash ilmining darvozalari keng ochildi. Bu vaqtda endigina 16 yoshga to'lgandim. Ana shu yoshimda tunlari uyqu, kunduzlari halovat neligini bilmay faqat ilm bilan mashg'ul bo'ldim, inson tabiati o'z bilimlarini mustahkamlash va ilm yo'lida olg'a borishga qay darajada qodir bo'lsa, men ham shu darajada harakat qilib, ter to'kdim».

Abu Ali ibn Sinoning psixologik falsafiy qarashlari, ilmlar tasnifi, ta'rifi va tarkibi haqidagi fikrlari uning «Tib qonunlari» asarida inson fiziologiyasi va psixologiyasi asosida talqin etiladi. Ibn Sino sezgini tashqi va ichki sezgilarga ajratadi. Tashqi sezgi insonni tashqi olam bilan bog'laydi, ular 5 ta: ko'rish, eshitish, ta'm - maza bilish, hid va teri sezgisi. Bular insonning ma'lum organlari - teri, ko'z, og'iz, burun va quloq bilan uzviy bog'liq.

Ichki sezgilar - bu umumiy, chunonchi, tahlil etuvchi, ifodalovchi, eslab qoluvchi (xotira), tasavvur etuvchi sezgilardir. Ibn Sino miyani barcha sezgilardan boruvchi nervlar markazi, umuman inson nerv sistemasining markazi ekanligi haqidagi ta'limotni olg'a surgan. Inson tana va jondan tashkil topadi, miya insonni boshqarib turuvchi markazdir.

Ruh - shamchiroqqa, bilim - ana shu shamchiroqdan taralayotgan yog'duga, Allohning zakosi - moyga o'xshaydi. Shamchiroq yonishdan to'xtamas ekan - sen tiriksan. Agar u o'chsa - sen halok bo'lasan.

Aql tarozusida tortib ko'rilmagan har qanday bilim asossizdir. Shu bois mantiq ilmini o'rganmoq juda muhim.

Chala bilim egasi bo'lishdan ko'ra, bilimsizlik afzalroqdir.

Ibn Sinoning ilmiy psixologik falsafiy fikrlari noyob oltin xazina bo'lib hisoblanadi.

Abu Rayhon Beruniyning (973-1043) fikricha inson hayvondan aql bilan farq qiladi. Lekin insonning hayvondan tubdan farq qiladigan bu xususiyati qanday bo'lganligini tushuntirganda xudoga murojaat qilib, insonni xudo azaldan shunday yaratgan deydi. Beruniyning ruhiy va moddiy ehtiyojlarning roli haqidagi fikri o'sha davr uchun nihoyatda qimmatli fikr edi. U jamiyat yuzaga kelishida kishilarning moddiy ehtiyojlari rolini ko'ra oladi.

Beruniyning fikricha, aql, mehnat, erkin tanlash insonning hayotini va ijtimoiy holatini belgilaydi. Inson o'z ehtiyojlarini mehnat tufayli qondiradi deydi.

Nishopur shahrida, badavlat hunarmand oilasida tug'ilib, voyaga yetdi. Uning laqabi Xayyom bo'lib, bu so'z «chodir tikuvchi» degan ma'noni anglatadi. Umar Xayyom tili achchiq, badjahl odam bo'lgan. U o'z she'rlarini fors tilida, nasriy asarlarini esa arab tilida bitgan. Xayyom o'zining ruboiylari bilan nom

qozongan. Uning taxminan 400 ta ruboiysi mavjud bo'lib, shulardan 293 tasi Kembrij dorilfununining kutubxonasida saqlanadi.

Umar Xayyom shuningdek, «Yevklid kitoblariga sharhlar», «Arifmetika muammolari», «Donishmandlik tarozisi», «Malikshohning falakiyot jadvali» (Umar Xayyom bu jadvalni Isfaxondagi rasadxonada ishlagan vaqtida tuzib, uni Eron shohi Malikni nomi bilan atagan), «Borliq va burch haqida qaydlar», kabi ilmiy asarlarning ham muallifidir.

Umar Xayyom qomusiy olim edi. Uning 600 yildan so'ng aniqlagan matematik formulalari mavjud. Xayyom, shuningdek, 11 yoshli shahzodani davolagan hakim, Quyosh va Oy tutilishini, ob-havo qanday bo'lishini avvaldan aytib beruvchi munajjim ham edi. Buxoro hukmdori Umar Xayyom bilan suhbat chog'ida yuksak hurmat-e'tiborining belgisi sifatida uni doimo o'z yoniga – taxtga o'tqazgan.

Umar Xayyom bilish nazariyasi uning tabiiy va ilmiy qarashlari bilan uzviy bog'langan. Umar Xayyomning materializmi, uning dinga qarshi ateistik mulohazalari bilan mushtarak. Ma'lumki, idealistlar va islom dini peshvolari, shu jumladan G'azzoliy ham zo'r berib yerdagi hayot ahamiyatini inkor etishga, u dunyo, jannat va do'zax to'g'risidagi fikrlarni olg'a surishga intildilar. Umar Xayyom esa islom dinining narigi dunyo, jonning o'lmasligi, jannat va do'zax to'g'risidagi ta'limotlarni rad etdi.

Alloh barcha narsalarni bir yo'la emas, balki pasayib boruvchi zanjirsimon tartibda yaratgan, - deb yozadi Umar Xayyom.

Insonlar va mavjudotlar dunyoga keladilar-u, so'ng yana qaytib ketadilar. Xo'sh, ular qaydan keladilar va qayga ketadilar? Hokimi mutlaq tabiatni yaratib, tartibga soladi-yu, so'ng nega unga talofat yetkazdi? Agar sabab tabiatning yaroqsizligida bo'lsa, buning uchun kim aybdor? Agar tabiat yaxshi bo'lsa, u holda uni vayron qilishning sababi nimada?

Faylasuf al G'azzoliy Tus shahrida tug'ilib o'sdi. Juda yoshlik chog'idanoq olimlik pog'onasiga ko'tarildi. 1091 yildan boshlab u Bog'doddagi mashhur Nizomiy madrasasida talabalarga falsafa va ilohiyot ilmidan saboq berdi. U 34 yoshida kuchli ruhiy inqirozni boshidan kechirdi. Shundan so'ng haqiqatni faylasuflar belgilalagan yo'ldan topa olmasligini tushunib, mudarrislikni tashladi va mustaqil ravishda tasavvuf ilmini o'rganishga kirishdi. Oradan 11 yil o'tgach, imom G'azzoliy yana madrasaga qaytib, talabalarga tahsil bera boshlaydi. U butun umrini haqiqatni odamlarga tushuntirish va adashganlarni to'g'ri yo'lga qaytarishga bag'ishladi.

G'azzoliyning falsafa, tasavvuf ilmiga oid asarlari juda yorqin, ravon va tushunarli uslubda bitilgan. Quyida uning ana shunday asarlaridan ba'zilarini sanab o'tamiz: «Faylasuflarning maqsadlari», «Faylasuflarning raddiyasi», «Din haqidagi fanning tug'ilishi», «Olam javoni» va x.k.

Tirik mavjudotlarning quyi darajadagi turlari: chumoli va chivinlarni ham faqat chumoli hamda chivinlargina anglay oladi. Afsuski faqat insongina o'zi haqida haqiqiy bilimga ega emas. Biz o'zimizni faqat sirtdan – u yoki bu qilmishimiz va tashqi qiyofamiz orqali bilamiz. Ruhiiy mohiyatimizni bilishga urinmaymiz.

Uchta olam mavjuddir: ularning biri zohiriy, ikkinchisi botiniy olam bo'lsa, har ikkisining orasidan yana bir olam – ruhiy olam o'rin olgan.

VIII asrda islomda turli yo'nalishlar paydo bo'ldi. Bulardan mutakallimlar, ularning psixik ta'limotiga ko'ra hissiy bilishning ahamiyatini, bilimlarimizning voqelikka muvofiq kelishini inkor etishdir. Ular nimaiki o'zlari uchun nomaqbul bo'lsa (hissiy bilish bilan bog'liq bo'lgan sezgi ma'lumotlari va bilimni inkor etish yordamida), hammasini inkor etadilar va ularga nimaiki tasdiqlash lozim bo'lsa, hamma tasavvur qilish mumkin bo'lgan narsaga yo'l qo'yish yordamida hammasiga yo'l qo'yish mumkin deb hisoblaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy psixologiya (A.V.Petrovskiy tahriri ostida) T; "O'qituvchi" 1992 y.
2. Xaydarov F.I., Xalilova N.I.. Umumiy psixologiya. T; Fan va texnologiyalar, Toshkent 2013.-B. 278.
3. Andrushenko T.Yu. Diagnosticheskie probi v psixologicheskom konsultirovanii. M.: Akademiya, 2004. –S. 206.
4. Balakshina J.A., Proxorenko T.V. Diagnostika pamyati, vnimaniya, mishleniya, urovnya razvitiya. SPb.: Rech, 2002. –S. 252.